

NMT 回眸

《NMT 历史上的今天》

中关村 NMT 产业联盟编辑部^{1,*}

¹ 中关村旭月非损伤微测技术产业联盟，北京市海淀区苏州街 49-3 号盈智大厦 6 层，100080

2017-06-01

为了帮助国内生命科学研究者更加便捷地使用非损伤微测技术（Non-invasive Micro-test Technology, NMT），中关村非损伤微测技术产业联盟联合联盟成员旭月（北京）科技有限公司共同出版的《NMT101 问》问世！该书是 NMT 领域，继《细胞分子生物学技术教程（第三版）》中“非损伤微测技术简介和微电极的制备（实验 42）”后的第二本教材，也是第一本系统性教材。

《NMT101 问》封面

解读：NMT 技术及应用逐步走入高等教育领域！

2015-06-19

《中关村 NMT 产业联盟》编号 C2015-017 文献发表。北京林业大学沈应柏课题组，在期刊 Plant Journal 上发表了名为《The role of plasma membrane H⁺-ATPase in jasmonate-induced ion fluxes and stomatal closure in Arabidopsis thaliana | 质膜 H⁺-ATP 酶在茉莉酸诱导的拟南芥离子通量和气孔关闭中的作用》的研究成果。

the plant journal

Original Article | Open Access | CC BY-NC-ND

The role of plasma membrane H⁺-ATPase in jasmonate-induced ion fluxes and stomatal closure in Arabidopsis thaliana

Suli Yan, Eric S. McLamore, Shanshan Dong, Haibo Gao, Masashige Taguchi, Ningning Wang, Ting Zhang, Xiaohua Su, Yingbai Shen

First published: 19 June 2015 | <https://doi.org/10.1111/tpj.12915> | Citations: 41

解读：H⁺ 浓度梯度不仅提供能量，还传递生理信号吗？

2008-06-20

广州暨南大学 NMT 客户安装培训颁发证书

解读：该单位的王立伟，陈丽新教授利用 NMT 修正了膜片钳的部分实验结果，其科研在世界上处于领先水平！也为中国 NMT 人争了光！

2021-06-24

由国家科技部认定的中科合创（北京）科技成果评价中心组织多方专家，在旭月（北京）科技公司召开了第 6688 期《旭月非损伤微测技术及其应用》科技成果评价会。专家组进行了现场技术观摩、听取了项目负责人汇报，审阅了相关资料，经质询、讨论及评议，专家组一致认为《旭月非损伤微测技术及其应用》从理论、技术、产品和应用，总体处于国际领先水平！

于宁 陈少良 匡廷云 许越 陆旭
巨岗宇 许燕 刘蕴琦 张增凯 果红建 李磊 叶斌

《旭月非损伤微测技术及其应用》科技成果评价会合影

收稿日期：2023-08-19

* 通讯作者 E-mail:yanhan@nmtia.org.cn

doi:10.5281/zenodo.8226861

科学技术成果评价证书

2007-06-28

首都师范大学采购的（中国首台）NMT 设备顺利完成安装和培训证书颁发任务。

解读：

这是旭月公司自 2005 年成立后，成功实现中国大陆地区第一台 NMT 设备的销售，正式开启了中国 NMT 赶超世界水平的步伐！

2016-06-28

《旭月东升》第一篇“鏖战美国”，正式印刷出版成书。

《旭月东升》封面

解读：本书生动描述许越教授在美国曲折留学经历的同时，详实记录了一位科技创业者，历经 20 余载将实验室原理技术再创新和成功商业化的心路历程。

2017-07-14

《中关村 NMT 产业联盟》编号 C2017-014 文献发表。山东省农业科学院万书波、李新国团队，在期刊 Frontiers in Plant Science 上发表了名为《Transcriptome Analysis of Calcium and Hormone-Related Gene Expressions during Different Stages of Peanut Pod Development | 花生豆荚发育不同阶段钙与激素相关基因表达的转录组分析》的研究成果。

解读：“花生好坏 -->Ca²⁺--NMT<-- 植物激素相关基因表达”，即：“功能 / 性状 --> 相关离子分子 --NMT 应用 <-- 相关基因表达“成为 NMT 生物学应用一个 SOP 模式。

2018-08-03

中关村旭月非损伤微测技术产业联盟正式获批。

中关村旭月非损伤微测技术产业联盟 Logo

解读：此举标志着政府对非损伤微测技术商业化成果的认可，以及对未来 NMT 产业化的期待与支持！

（责任编辑：李雪霏）